

HAYVONLARNING XILMA-XILLIGI. HASHAROTLAR

Usmonova Umida Usmonovna

Buxoro viloyati Buxoro tumani 3-IDUM Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Maqsad: Ta'limiy: Hayvonlarning turlari, ko'payishi, uy va yovvoyi hayvonlar, hasharotlar turlari, foydali va zararli hasharotlar hayoti haqida tushuncha berish.

Tarbiyaviy: Ona tabiatga mehr-muhabbatlarini yanada oshirish. Tejamkorlikni o'rgatish.

Rivojlantiruvchi: O'quvchilar dunyoqarashini kengaytirish. Mustaqil fikrlashga o'rgatish.

Kommunikativ kompetensiya: muloqotga kirishish uchun zarur bo'ladigan og'zaki nutqni o'zlashtirish, jonli va jonsiz tabiat, tabiat hodisalariga oid tayanch so'z va atamalarning ma'nosini aytib bera olish.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi: mavzuga doir ma'lumotlarni kompyuter va boshqa manbalardan izlab topib, ulardan samarali foydalana olish.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi: dunyoqarash va tafakkurini mustaqil ravishda o'stirib borish, atrofidagi tabiat manzaralarini estetik his etish, sportning yoshiga mos turi bilan shug'ullanish, o'zini tuta olish, to'g'ri so'z bo'lish, o'zining xatosini tushunish.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi: davlat ramzlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish; farzandlik va o'quvchilik burchini bilish, unga rioya qilish, sinfdagi jihozlar, o'quv qurollarini asrab-avaylash.

Milliy va umummadaniy kompetensiya: o'zi yashaydigan o'lkaning tabiati, tarixiy obidalari haqida bilish; uyi, maktabi, turar joyini qadrlash; do'stlari, yaqinlari va atrofdagilarga mehribon bo'lish.

Dars turi : Yangi bilim beruvchi

Dars uslubi: Suhbat, savol-javob, "Adashgan harflar" metodi, "Asalari ini" o'yini "Hayvonot bog'iga sayohat" o'yini

Dars jihozi: Mavzuga mos rasmlar, didaktik materiallar, AKT, Xarita.

Darsning borishi:

Dars elementlari	I	II	III	IV	V	VI
Davomiyligi	3	5	15	15	5	2

I.Tashkiliy qism: Salomlashish. Suhbat. Davomatni olish. O'quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish. Ob-havoni aniqlab olish.

II. O'tilgan mavzu yuzasidan o'quvchilarni bilimlarini savol-javob orqali so'rab bilish. O'tgan mavzuni takrorlashdan oldin, o'z-o'zini baholash uchun qo'l rasmi qirgildan rangli qog'ozlar tarqatildi. O'quvchilar savollarga javob berganlariga qarab barmoqlarni buklaydilar. Dars yakunida g'olib aniqlanadi. Bunda o'tilgan mavzu yanada mustahkam bo'lishi uchun "Asalari ini" o'yinidan foydalandim. Navbat bilan har bir o'quvchi asalarichalarga yashirilgan savollarga javob berish orqali bilimlarini takrorlab oldilar. Bu shartda 6 nafar o'quvchidan 5 nafar o'quvchi aniq va tez javob berib, barmoq bukladilar.

III. Yangi mavzu bayoni.

Hayvonlarni o'rganish jarayonida biz ularning yovvoyi va uy hayvonlariga bo'linishini bilib olamiz. Hamma hayvonlar yovvoyi holda yashashgan. Keyinchalik esa odamlar o'zlarining ehtiyojlaridan kelib chiqib ularni xonakilashtirishgan. Hasharotlar ham foydali va zararli hasharotlarga bo'linadi.

Foydali hasharotlar: Zararli hasharotlar:

Asalari Chivin

Chumoli Pashsha

Xonqizi Chigirtka

Chuvalchang Suvarak

Shu o'rinda hasharotlar hayoti tasvirlangan videorolikni namoyish etdim. Bu ma'lumot orqali o'quvchilar darslikda berilmagan hasharotlar va hayvonlar haqida bilib oldilar.

Hasharot- umurtqasiz hayvon. Uning tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan. Barcha hasharotlarning tanasi va oyoqlari bo'g'imlarga bo'lingan. Ularning tanasi bosh ko'krak va qorin qismidan iborat. Boshida bir juft mo'ylovi, ko'zlari, ko'krak qismida esa ikki juft qanotlari va uch juft oyoqlari joylashgan.

Asalari- mehnatkash hasharot, gul nektari, gul changini yig'ib, gullarni changlatadi va asal hosil qiladi. Asal tarkibida inson salomatligi uchun foydali vitamin va minerallari mavjud. Asalning foydali xususiyatlari ko'p bo'lgani uchun asalarichilik sohasiga qiziqish katta.

Hasharotlar oziq zanjirida ishtirok etadi. Voyaga yetgan chivin baqa uchun oziq bo'ladi. Baqa bilan laylak oziqlanadi.

Tabiatda hasharotlar yana qanday ahamiyatga ega degan savolga og'zaki javob beramiz. Hasharotlarning ingliz tilida qanday aytilishini bilib olish maqsadida "Topgan topaloq" o'yinini tashkil qildim. Bunda o'quvchilar o'zlari mustaqil harakat qildilar. "Hayvonot bog'iga sayr" o'yini orqali hayvonlarning nomini ingliz tilida o'rganamiz.

IV. Mustahkamlash.

Yangi mavzuni mustahkamlash uchun “Adashgan harflar” o‘yinidan foydalandik. Bunda har bir guruhga 2 tadan harflari adashgan qog‘ozlar tarqatiladi. O‘quvchilar so‘zni tez va aniq topishlari kerak bo‘ladi.

V. Darsda faol ishtirok etgan o‘quvchilarni baholash: Rayhona 5, Saodat 5, Feruza 5, Aliakbar 5, Xurshid 4, Yusufjon 5.

VI Uyga vazifa : Ipak qurti hayot siklining modelini yasash.